

УДК 340.12:316.61

Парута Олена Володимирівна –

кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та філософії права, конституційного та міжнародного права Навчально-наукового Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»

Olena V. Paruta –

candidate of juridical sciences, assistant professor of the department of theory and philosophy of law, constitutional and international law of the Training and Scientific Institute of Jurisprudence, Psychology and Innovative Education, National University “Lviv Polytechnic” (1/3 Kniazia Romana St., Building 19, Room 304)

Принципи організації та здійснення правової соціалізації

В теорії права переважають два полярних підходи до дослідження правової соціалізації: авторитарний, де домінує патерналістське розуміння соціалізації як дії на особу ззовні, і, гуманістичний, в межах якого правова соціалізація розглядається з точки зору процесів, що відбуваються у свідомості конкретної людини як її учасника. В межах гуманістичного підходу виникає потреба окреслення основних принципів (засад) здійснення правової соціалізації. Значення принципів вагоме, адже за допомогою принципів розкривається зміст правової соціалізації. Це критерій, через який можна формувати чимало суджень щодо правової природи та призначення процесу соціалізації людини.

Ключові слова: правова соціалізація, особистість, правомірна поведінка, правове виховання, правосвідомість, принципи правової соціалізації.

В теории права преобладают два полярных подхода к исследованию правовой социализации: авторитарный, где доминирует патерналистское понимание социализации как воздействия на личность извне, и, гуманистический, в рамках которого правовая социализация рассматривается с точки зрения процессов, происходящих в сознании конкретного человека как ее участника. В рамках гуманистического подхода возникает потребность определения основных принципов осуществления правовой социализации. Значение принципов весомое, ведь с их помощью раскрывается содержание правовой социализации. Это критерий, через который можно формировать много суждений относительно правовой природы и назначения процесса социализации человека.

Ключевые слова: правовая социализация, человек, правомерное поведение, правовое воспитание, правосознание, принципы правовой социализации.

O. V. Paruta Principles of Organization and Implementation of Legal Socialization

Legitimate behavior of citizens is the basis of the functioning of civilized society. The formation of skills of legitimate behavior depends on many factors, including social, legal, psychological and others. Due to various circumstances, a person is formed as a personality, forms his own attitude to law and the state, chooses the most acceptable ways to exercise subjective rights and satisfy his/her own interests.

The origins of social and legal maladaptation of person should be found in early adolescence. This is the time of initial general, including legal socialization. The doctrine on legal socialization is especially relevant today. Ukraine is at the stage of becoming a legal, social and democratic state, which requires legal science and practice to rethink the role of the citizen as the life-giving force that determines the course of state development.

The theory of law is dominated by two polar approaches to the study of legal socialization: authoritarian, which is dominated by a paternalistic understanding of socialization as an external action, and humanistic, in which legal socialization is considered in terms of processes occurring in the mind of a person as its participant.

Paternalism in legal socialization is manifested through a fairly strict regulation of individual behavior, through a system of strict requirements for the person being socialized. Such legal socialization relies on the highest authority of the state. The person becomes the object of the educational process, his/her value is somewhat diminished, unified. The person is gradually brought into line with the standards set by the state. Most often, the result of such socialization is an individual focused on social subordination, a conformist who copies the norms and rules of behavior accepted in society. In the humanistic model of cognition of the essence of legal socialization, the main link of the educational process is the pupil himself. This approach requires taking into account special determinants - individual characteristics of the person as a future participant in legal relations. Among the areas of research, the humanistic approach is dominated primarily by those aimed at identifying the laws of personal development of a person, the development of the best qualities that are inherent in person by nature.

Within the humanistic approach there is a need to outline the basic principles (grounds) of legal socialization. The meaning of the principles is important, because with the help of the principles the content of legal socialization is revealed. This is a criterion through which it is possible to form many judgments about the legal nature and purpose of the process of human socialization.

Keywords: legal socialization, personality, legitimate behavior, legal education, legal awareness, principles of legal socialization.

Постановка проблеми. В умовах необхідності формування в Україні громадянського суспільства, коли маємо змогу спостерігати активну зміну соціальних цінностей та соціальних норм, суспільних відносин, розвиток держави залежать від кожного з нас, нашої здатності не лише пристосуватися до змін, які відбуваються, але й уміння налагоджувати міжособистісні стосунки та відносини, керуючись справедливістю та законом. В таких умовах актуалізується проблема правової соціалізації, що постає як чи не єдиний правовий механізм, здатен забезпечити формування основних соціальних якостей, що необхідні для особистісного та соціального розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В межах теоретичної юриспруденції категорія «правова соціалізація» ще недостатньо розроблена. Маючи риси проблеми фундаментальної, правова соціалізація на жаль досліджується фрагментарно. Окремі її аспекти висвітлено у працях таких науковців, як: О. Дзьобань, Т. Гарасимів, А. Гетьман, І. Жаровська, С. Максимов, Н. Оніщенко, О. Петришин, О. Петрів, І. Сезоненко, В. Тацій, А. Шульга та інші. Водночас, правова соціалізація, як явище складне та багаторівневе, потребує комплексних фахових юридичних досліджень та належного наукового обґрунтування.

Невирішені раніше проблеми. Огляд наукових джерел дозволяє стверджувати, що наукові публікації, де було б наведено та обґрунтовано основні засади організації та здійснення правової соціалізації відсутні. В умовах

становлення молодшої української держави, особливо важливо на рівні теорії права визначити бажані результати правової соціалізації з окресленням відповідної стратегії їх досягнення.

Мета статті - висвітлити основні ідеї організації та здійснення правової соціалізації як фактору адаптації людини до правового життя суспільства.

Виклад основного матеріалу. Дитина народжується як біосоціальна істота, що само по собі вже є феноменом природи. В людській психіці, вважає І. Рогальська-Яблонська, немає нічого, що було б тільки природним, але не соціокультурним або суто соціокультурним, проте не природним. Авторка наголошує, що у подальшому становленні під впливом та у взаємодії з різними чинниками індивід перетворюється на істоту соціально-біологічну, освічену, соціалізовану, підготовлену до ініціативної соціальної діяльності в сучасному суспільстві [4, с. 292].

Право – невід’ємний елемент життя людини, наділеної природними властивостями і якостями. Ці якості впливають на внутрішній зміст права, визначають його спрямованість на певні загальнолюдські ідеали, роблять його людським та гуманним. Понад людиною, поза її інтересами та буттям, втрачається сенс і зміст права [8, с. 782]. До завдань правової соціалізації належить формування в особи правильного уявлення про природу права, його призначення в суспільстві, усвідомлення переваг життя, опосередкованого нормами права над існуванням людини в хаосі, що зрештою становить небезпеку

для її життя, здоров'я, свободи та інших життєво необхідних благ.

З-поміж принципів організації та здійснення правової соціалізації виділяємо антропоцентризм, як основу та визначальну парадигму сучасної правової теорії та практики. Право не повинно сприйматися людиною як зверхність, "надбудова", що встановлює контроль за її діяльністю. "У сучасному цивілізованому суспільстві, як слушно наголошує І.Патерило, право є не лише інструментальною цінністю, тобто цінністю формальною, цінністю "інструмента" і "засобу" розв'язання суперечностей у різних сферах суспільства, а й засобом який звільняє, розвиває, виступає як цінність. Розуміння права тільки як засобу має своїм джерелом спрощене трактування його як системи конкретних норм, об'єктивованих в юридичних джерелах. Слугаючи засобом утвердження в суспільстві всезагального стійкого порядку, право не просто протистоїть свавіллю, беззаконню, не просто є їхнім антиподом, воно виступає саме такою силою, яка проти них активно бореться. Право протистоїть тотальному підкоренню, яке виключає необхідну свободу вибору та відповідальність за свої дії [7, с. 44].

Нині, розмірковуючи над значенням людини у процесі розвитку правової системи, погоджуємося з Д.Гудимою з приводу того, що "людиномірність юридичної науки" має покладатися в основу правового виховання і, відповідно, правової соціалізації. Такі судження є надзвичайно важливими для осмислення сутності правової соціалізації, визначення її мети та способів впливу на людину. Утвердження принципу антропоцентризму у праві загалом, і в процесі правової соціалізації, зокрема, допоможе у боротьбі з правовим нігілізмом, адже сприятиме прийняттю людиною права як соціального регулятора, допоможе зорієнтувати кожного на свідому правомірну поведінку, подолати відчуження людини від права.

Правова соціалізація повинна розглядатися як специфічний вид людської активності, прояв суб'єкт-суб'єктного міжособистісного відношення. Прогрес у правосоціалізаційних процесах залежний від розвитку правової ідентичності особи. Тому в процесі правової соціалізації акцент має робитися на індивідуальності і соціальній цінності кожної окремої особистості.

Проблема формування особистості набуває провідного значення і ваги у діяльності всіх без винятку суспільних інститутів західноєвропейських країн і, передусім, освітніх. Європейський культурний контекст зумовлює педагогічне розуміння особистості як суверенної особи, яка розвивається у двох магістральних напрямках – персоніфікації та соціалізації. Під таким кутом зору унаочнюється педагогічно-методологічне значення найбільш авторитетних у Європі психологічних та філософських теорій особистості [6, с. 17].

Н.Лавриченко досліджуючи педагогічні основи соціалізації учнівської молоді в країнах Західної Європи наголосила на тому, що західноєвропейські педагоги прагнуть реалізувати педагогічну діяльність, "поцінуючи особистість кожного учня, ставлячи його у центрі усієї освітньо-виховної та соціалізуючої роботи". Водночас, не менш важливою на думку авторки є й педагогічна робота, яка спрямована на покращення шкільного морально-психологічного мікроклімату, утвердження гуманістичних начал у всіх сферах шкільної діяльності, відносин і спілкування. Важливою рисою останніх змін у західноєвропейській освіті є відхід від формалізму та академізму в доборі змісту базових знань. Водночас наголошується на необхідності надавати практичні навички та уміння, потрібні учням для життя й діяльності у сучасному суспільстві. [6, с. 19]. Майбутнє України у запозиченні від Заходу освітніх і виховних методик, які упродовж десятків років продовжують дивувати своєю ефективністю.

Правова соціалізація має покладатися на доцільну та своєчасну, особистісно орієнтовану технологію правового виховання як строго обґрунтовану систему педагогічних засобів, форм, методів з відповідною етапністю, націленістю на вирішення конкретного виховного завдання. При цьому засоби та методи правової соціалізації мають бути відповідними віку особи, її інтересам та умовам виховання. Тому в межах теорії правової соціалізації нині говоримо й про принцип доцільності та своєчасності виховних заходів.

Існують різні форми правового виховання. Варто виокремити деякі з них, такі їх види як масові, групові, гурткові та індивідуальні форми. За такої класифікації форм правового виховання найбільш ефективними вбачаємо

інформаційні (збори, конференції, зустрічі, мас-медійні та ін.) та практичні (походи, екскурсії, олімпіади, конкурси, шкільні тематичні заняття) заходи правового виховання.

Досягти правильного сприйняття людиною права можливо лише за допомогою належно організованого процесу правової соціалізації. Необхідним є закономірний, послідовний, організований, безперервний, системний та своєчасний вплив на розвиток особистості, головним елементом якого є педагогічна взаємодія як передача (обмін) теоретичних та практичних знань (освіта) і духовних цінностей. Аналіз наукової літератури дозволяє розглядати педагогічну взаємодію як один із способів передачі соціального досвіду від педагога до дитини на основі рівності в спілкуванні та партнерства, як узгоджену діяльність, спрямовану на досягнення спільних результатів у розв'язанні завдань правової соціалізації. Педагогічна взаємодія відбувається не інакше ніж через встановлення суб'єкт-суб'єктних зв'язків між дитиною та педагогом. Вона реалізується у співтворчості, через діалогічні форми роботи, що власне й стає гарантією реалізації завдань правової соціалізації.

І.Сезоненко вважає, що нині маємо шукати новітні шляхи організації процесу правової соціалізації особистості, залучення дітей до соціально-культурного середовища, формування активного суб'єкта педагогічної взаємодії. З-поміж проблем, які потребують негайного розв'язання, авторка виділяє саме проблему правової соціалізації дітей, вказуючи на те, що вона ускладнюється, по-перше, протиріччями між суспільними вимогами, що висуваються до правових знань і правової поведінки дітей та низьким рівнем її сформованості, і, по-друге, необхідністю правової соціалізації дітей за відсутності в освітніх закладах належної педагогічної взаємодії при суб'єкт-суб'єктних відносинах між дитиною та соціальним педагогом у доцільно організованому соціально-культурному середовищі освітнього закладу як необхідної умови ефективності цього процесу [9, с. 91]. З-поміж специфічних особливостей педагогічної взаємодії, яка має місце у процесі правової соціалізації, виокремлено: детермінованість процесу педагогічної взаємодії соціоправовою та освітньою ситуаціями; взаємозв'язок соціально-педагогічних, психологічних і правових підходів до процесу правової соціалізації особистості;

послідовність і безперервність правової соціалізації; спрямованість правової соціалізації на передавання правової інформації, суспільного досвіду від соціального педагога до учня під час педагогічної взаємодії; необхідність створення соціальноправових умов для самоактуалізації та самореалізації дитини як суб'єкта педагогічної взаємодії.

Сутність правової соціалізації проявляється не інакше ніж через реалізацію відомої у праві ідеї рівності. Свого часу ще відомий софіст Протагор наголошував на рівності усіх людей на основі їхньої однакової належності до мудрості, добродієності і мистецтва державного життя. Т. Гоббс з приводу засади рівності заявляв, що "природна різниця між людьми не є настільки великою, щоб одна людина могла претендувати для себе на якесь благо, на яке з таким же правом не могла претендувати інша". Мислитель обґрунтував означений принцип ще й тим, що "людина має задовольнятися таким же ступенем свободи стосовно інших людей, який вона допустила б в інших людях стосовно себе самої" [2, с. 5].

Правильне розуміння і регламентація рівності, вважає С. Боднар, є необхідною умовою для з'ясування і вирішення багатьох практичних питань, зокрема шляхів розбудови демократичної, соціальної держави [1, с. 311]. "Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю, і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства", - зазначено в Загальній декларації прав людини [3].

Правовий досвід має передаватися від покоління до покоління, зберігаючи домінуючу "рівність" як визначальний постулат правового життя суспільства. Належна правова соціалізація веде до формування людини як суб'єкта права з почуттям нетерпимості до будь-яких проявів дискримінації в аспекті реалізації законних прав та свобод людини і громадянина. Завданням сучасної держави є забезпечення необхідних умов для розвитку в людини навичок правомірної поведінки, появи так званої "перспективної відповідальності" як гарантії розвитку в людини таких чеснот, як доброта, справедливість, стійкість, добродієність, поміркованість тощо.

З-поміж основних вимог законності М. Кельман називає наявність добре продуманої системи демократичних правових законів і підзаконних нормативних актів [5, с. 465]. Щодо ролі

якості законодавства висловлюється й Т. Подковенко, вказуючи, що: "Тільки чітко виражений закон, тільки морально виправдане і ціннісно орієнтоване право мають шанс бути зрозумілими, визнаними і включеними в систему безумовних життєвих та етичних орієнтирів людини" [8, с. 785]. Якщо закон ухвалений, то він повинен працювати, тобто повинен втілюватися в правовій поведінці громадян і діяльності державних органів. Належний стан законодавства передбачає адекватне відображення в ньому процесів, що відбуваються в суспільстві та їх проектування на майбутнє, прогнозування можливих шляхів розвитку суспільних відносин. Законодавство має чітко відображати дійсність, враховувати інтереси людини та потреби суспільства, сприяти прогресивним тенденціям соціально-економічного, політичного, духовного розвитку країни.

Якість закону має значення для процесу правової соціалізації. Вимога якості законодавства - важлива вимога організації та здійснення правової соціалізації, яка стосується доступності закону, його ефективності (дотримання між тими цілями, задля досягнення яких було прийнято закон і отриманим фактичним результатом дії цього закону), співвідношення динаміки та стабільності, відповідності нормам моралі тощо. Серед принципів організації правової соціалізації варто також виділити принципи планування (постановка цілей та завдань правової соціалізації; складання програми дій, виявлення необхідності та забезпечення процесу правової соціалізації необхідними ресурсами; визначення безпосередніх виконавців (інститутів) правової соціалізації з покладенням на них відповідних юридично закріплених обов'язків) та гнучкості (означає швидке і оперативне реагування держави на зміни в соціокультурному, політичному, економічному житті суспільства; коректування цілей, змісту, форм і методів соціалізаційного впливу на особу відповідності до цих змін).

Принципи планування та гнучкості в заємов'язані із засадами системності, єдності і безперервності правової соціалізації. Системність включає існування сукупності різних за

природою та змістом елементів та зв'язків між ними, наявності єдиного напрямку розвитку усіх цих елементів. Системність включає керування правовою соціалізацією включаючи горизонтальний рівень як співпраця усіх інститутів правової соціалізації, а також враховує вертикальну єдність вказаних інститутів залежно від наданої їм компетенції та повноважень. Щодо принципу безперервності, то в контексті розгляду феномена правової соціалізації він означає підтримання постійного виховного впливу на особу, яка соціалізується.

Висновки. З огляду на те, що людина є істотою біосоціальною, будь-які сучасні наукові дослідження повинні виходити з того, що правова соціалізація - складний, багаторівневий, психосоціальний, суб'єкт-суб'єктний процес адаптації людини до правового життя суспільства. Гуманістичний підхід до пізнання сутності правової соціалізації передбачає її розгляд як процесу, що насамперед відповідає за формування емпатійних якостей людини, прийняття інакшості, розвиток навичок соціальної взаємодії та уміння ефективно працювати в колективі, процесу, який привчає людину у своїй діяльності зважати на права та інтереси інших людей. Головним завданням правової соціалізації є навчання людини мистецтву міжособистісних стосунків та ефективної взаємодії.

Ми вважаємо, що розгляд правової соціалізації як цілеспрямованого впливу на людину неможливий без окреслення основних засад її організації та здійснення. Звертаючись до принципів правової соціалізації, визначаємо їх як особливе ідеологічне поняття, що є тісно пов'язаним з категоріями «закономірність» та «сутність». У статті акцентовано увагу на таких засадах організації та здійснення правової соціалізації як антропоцентризм, рівність, доцільність, своєчасність, планування. До принципів організації та здійснення правової соціалізації також віднесено системність, єдність та безперервність.

Список використаних джерел:

1. Боднар С.Б. Поняття рівності у філософії права. *Проблеми філософії права*. 2005. Том III. №1-2. С. 311-317.

2. Дзьобань О. Аксиологічний вимір проблеми безпеки (звертаючись до Т. Гоббса). *Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого*. № 6. 2010. С. 4-13.
3. Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена в резолюції 217 А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року. *Голос України*. 10.12.2008. №236. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015.
4. Рогальська-Яблонська І. Педагогіка соціалізації: особливості патріотичного виховання дітей дошкільного віку. *Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету*. Випуск 2. 2016. С. 290-297.
5. Кельман М.С. Мурашин О.Г. Загальна теорія права: підручник. К.: Кондор. 2005. 609 с.
6. Лавриченко Н.М. Педагогічні основи соціалізації учнівської молоді в країнах Західної Європи: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. 13.00.01. Київ: Інститут педагогіки АПН України. 2006. 40с.
7. Патерило І.В. Право як ціннісна категорія: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. 12.00.01. Київ: НАН України: Київський університет права. 2006. 99с.
8. Подковенко Т.О. Роль юридичної антропології у сучасному праворозумінні. *Форум права*. 2012. №1. С. 782-787.
9. Сизоненко І. Правова соціалізація особистості дитини як суб'єкта педагогічної взаємодії у соціально-культурному середовищі освітнього закладу. *Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету*. Серія: Педагогіка. №1(12). 2014. С. 91-96.

References:

1. Bodnar S.B. Poniattia rivnosti u filosofii prava. *Problemy filosofii prava*. 2005. Tom III. №1-2. S. 311-317.
2. Dzoban O. Aksiolohichniy vymir problemy bezpeky (zvertaiuchys do T. Hobbsa). *Visnyk Natsionalnoi yurydychnoi akademii Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho*. № 6. 2010. S. 4-13.
3. Zahalna deklaratsiia prav liudyny, pryiniata i proholoshena v rezoliutsii 217 A (III) Heneralnoi Asamblei OON vid 10 hrudnia 1948 roku. *Holos Ukrainy*. 10.12.2008. №236. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015.
4. Rohalska-Iablonska I. Pedahohika sotsializatsii: osoblyvosti patriotychnoho vykhovannia ditei doshkilnoho viku. *Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu*. Vypusk 2. 2016. S. 290-297.
5. Kelman M.S. Murashyn O.H. Zahalna teoriia prava: pidruchnyk. K.: Kondor. 2005. 609 s.
6. Lavrychenko N.M. Pedahohichni osnovy sotsializatsii uchnivskoi molodi v krainakh Zakhidnoi Yevropy: dysertatsiia na zdobuttia naukovooho stupenia doktora pedahohichnykh nauk. 13.00.01. Kyiv: Instytut pedahohiky APN Ukrainy. 2006. 40s.
7. Paterylo I.V. Pravo yak tsinnisna katehoriia: dysertatsiia na zdobuttia naukovooho stupenia kandydata yurydychnykh nauk. 12.00.01. Kyiv: NAN Ukrainy: Kyivskiy universytet prava. 2006. 99s.
8. Podkovenko T.O. Rol yurydychnoi antropolohii u suchasnomu pravorozuminni. *Forum prava*. 2012. №1. S. 782-787.
9. Syzonenko I. Pravova sotsializatsiia osobystosti dytyny yak subiekta pedahohichnoi vzaiemodii u sotsialno-kulturnomu seredovyshchi osvitnoho zakladu. *Naukovyi visnyk Melitopolskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu*. Serii: Pedahohika. №1(12). 2014. S. 91-96.